

GT 2: Direitos Humanos e Desigualdades Sociais

16

TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO: por que a psicanálise não é uma alternativa de tratamento?¹

OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER: why is psychoanalysis not a treatment alternative?

Amanda Aparecida Mello de Aguiar², Maurício Fontana Filho³, Rodrigo Toné⁴

1 Trabalho de pesquisa realizado ao longo da graduação em Psicologia na Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, UNIJUI.

2 Graduanda em Psicologia pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, UNIJUI. Bolsista PIBIC/UNIJUI no projeto “o desenvolvimento profissional do professor articulado ao trabalho educativo compartilhado e interdisciplinar na sua interface Universidade/Escola”. E-mail: amandamellodeaguiar@gmail.com

3 Especialista em Ciências Sociais pela Universidade de Passo Fundo, UPF. Bacharel em Direito pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, UNIJUI. E-mail: mauricio442008@hotmail.com

4 Doutorando e Mestre em Direitos Humanos pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, UNIJUI. E-mail: tonelr@yahoo.com

INTRODUÇÃO

O Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) é caracterizado pela presença de obsessões e compulsões. Obsessões são pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes, persistentes e indesejadas. As compulsões são comportamentos repetitivos (lavar as mãos, organizar, verificar) ou atos mentais (orar, contar, repetir palavras em silêncio) que um indivíduo se sente compelido a executar em resposta de uma obsessão (APA, 2014).

O TOC é considerado o quarto transtorno psiquiátrico mais presente no mundo, apenas ultrapassado pela depressão, fobia social e abuso de substâncias. Afeta em torno de 5% da população e associa-se a uma qualidade de vida reduzida (CUNHA, 2020).

As doenças mentais possuem guarida na Declaração de Direitos Humanos (UDHR, 1948), especialmente em seu dispositivo 25º, o qual oferece reconhecimento e proteção aos indivíduos sob o enunciado de que toda a pessoa tem o direito a um padrão de vida adequado em saúde e bem-estar.

O propósito da presente pesquisa é explorar o TOC sob os moldes do DSM-V (APA, 2014) e determinar se a psicanálise consegue oferecer suporte ao paciente e de qual modo. Utiliza-se de metodologia qualitativa com natureza descritiva (MARCONI; LAKATOS, 2018) para tanto, isso por levantamento bibliográfico e documental.

Conjectura-se que o TOC, por possuir um *locus* comportamental, exige, *a priori*, um método capaz de lhe oferecer endereço com base em um arcabouço empírico-científico que se situe em premissas comportamentais. Resta o método psicanalítico como alternativa complementar capaz de permitir ao paciente que compreenda as origens e motivações de seu quadro sintomatológico e clínico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O diagnóstico de TOC se faz pela presença de compulsões e obsessões que o indivíduo se sente compelido a executar. Esses comportamentos e atos mentais visam prevenir ou reduzir a ansiedade e o sofrimento. No entanto, tais comportamentos não têm uma conexão realista com o que visam evitar e são, portanto, excessivos (APA, 2014).

As obsessões e compulsões tomam tempo (mais de uma hora/dia) ou causam sofrimento clinicamente significativo e prejuízo no funcionamento social, profissional e familiar. Dependendo do grau do transtorno, o paciente pode reconhecer que as crenças do TOC são certamente verdadeiras, talvez verdadeiras, talvez falsas ou certamente falsas (APA, 2014).

Esse grau varia quanto à exatidão das crenças ligadas aos sintomas obsessivo-compulsivos. Um grau razoável indica que o paciente acredita que a casa definitivamente não irá incendiar se o fogão não for verificado 30 vezes. Um grau pobre indica a crença de que a casa provavelmente irá incendiar. Por fim, o grau delirante (menos de 4%) indica a crença de que a casa irá incendiar com certeza. O grau da doença varia ao longo dos anos (APA, 2014).

Os transtornos de ansiedade tendem a anteceder a instalação do TOC, enquanto os de humor acompanham ou o sucedem. Os pacientes com TOC e comorbidades psiquiátricas necessitam tratar também os transtornos associados, o que torna o tratamento mais prolongado, sobretudo pelo método da Terapia Cognitivo Comportamental (TCC). (PETRIBÚ, 2001).

Na revisão de literatura de C. Sica (1996), constata-se que o método da TCC é amplamente eficaz no endereço do TOC, enquanto o uso concomitante de fármacos não acrescenta qualquer melhora no resultado. O êxito da terapia se deve, em parte, à atuação do terapeuta em adaptar o método ao grau da enfermidade e individualidade do paciente. A pesquisa de A. V. Cordioli (2008) constata que “a terapia cognitivo-comportamental é efetiva na redução dos sintomas obsessivo-compulsivos em aproximadamente 70% dos pacientes que aderem ao tratamento.” (CORDIOLI, 2008, p.65).

Em caso de comorbidades, geralmente é difícil determinar qual dos transtornos deve ser tratado primeiro, devendo a escolha se basear na gravidade e interferência no funcionamento do paciente. Os sintomas dos portadores de TOC habitualmente respondem bem ao fármaco clomipramina em adição aos neurolépticos (PETRIBÚ, 2001).

As crenças do TOC envolvem um senso aumentado de responsabilidade e tendência a superestimar ameaças; perfeccionismo e intolerância à incerteza; importância excessiva dos pensamentos (crer que ter um pensamento proibido é tão ruim quanto executá-lo) e necessidade de controlá-los. O TOC pode desencadear nojo, ataques de pânico, ansiedade e angústia. É comum que indivíduos com o transtorno evitem pessoas, lugares e coisas que desencadeiam obsessões e compulsões (APA, 2014).

Quando o TOC não é tratado, seu curso é, em geral, crônico, e os sintomas têm aumentos e diminuições de intensidade. Alguns indivíduos têm um curso episódico, e uma minoria fica incapacitada. Sem tratamento, a taxa de remissão em adultos é baixa (APA, 2014).

A psicanálise refere-se ao TOC de modo a dar endereço a partir da fala e da escuta, as quais atuam no entendimento dos sintomas obsessivo-compulsivos. Demais tratamentos podem ser integrados, como o psiquiátrico, que pode promover melhora nos sintomas, enquanto a escuta terapêutica visa compreender a motivação e a origem dos fenômenos (CUNHA, 2020). “Na Psicanálise, o foco do tratamento está na infância e nos aspectos inconscientes que a permeiam.” (CUNHA, 2020, p.15).

A psicanálise freudiana consiste em um método psicológico que investiga a mente e uma estrutura inconsciente, que é um reino mental e imperceptível repleto de

emoções reprimidas, fantasias e desejos sexuais derivativos da infância. “Esses fenômenos psicológicos devem revelar, por meio de uma cadeia complexa de associações, processos inconscientes ocultos e significados.” (BOUDRY; BUEKENS, 2011, p.163, tradução nossa).

O inconsciente não pode ser tocado, provado ou refutado. Ele é uma entidade que resiste ativamente à interpretação e que sempre tentará se camuflar e enganar o intérprete. Isso torna a metodologia psicanalítica problemática (BOUDRY; BUEKENS, 2011).

Quando Freud não encontrou vestígios de um complexo patológico ou inconsciente para explicar o sofrimento do paciente, isso foi tratado como um sinal de resistência inconsciente. Quanto mais o paciente resistia à interpretação, mais tal ação contava a favor da teoria. “Esse padrão característico de raciocínio na psicanálise guarda uma notável semelhança com teorias da conspiração.” (BOUDRY; BUEKENS, 2011, p.165-166, tradução nossa).

O psicanalista não é um geógrafo que estudaria o inconsciente como um território físico, concreto e objetivo, pelo contrário, o território explorado é desconhecido e abstrato (SIGNOL, 2011). “A psicanálise deve, portanto, produzir um método de investigação capaz de acessar um objeto que, por natureza, é eminentemente subjetivo.” (SIGNOL, 2011, p.56, tradução nossa).

Um caráter elementar da cientificidade é a objetividade, enquanto que “a psicanálise é uma disciplina da subjetividade, pelo sentido próprio do termo” (FALISSARD, 2017, p.29, tradução nossa), que conduz uma escuta cuja interpretação segue poucos ditames formais e rigorosos.

O que as teorias psicanalíticas consideram fatos naturais que aguardavam para serem descobertos, são, na realidade, conceitos socialmente construídos inverificáveis e arbitrários fundamentados em um modelo filosófico-literário especulativo e não-empírico. Tal enunciado se aplica à inveja do pênis, do seio, do útero e inveja da vagina, o significado fálico de um símbolo de sonho, o prazer erótico da criança em chupar o dedo, além de inúmeros institutos que não podem ser verificados ou refutados (BOUDRY; BUEKENS, 2011).

Por isso, à psicanálise freudiana concede-se o rótulo de ciência *bona fide*, isto é, ciência de boa-fé, isso porque ela requer a aceitação e aplicação de enunciados a toda uma espécie sem rigor metodológico ou empirismo. Tal assertiva torna a psicanálise uma pseudociência, até porque “qualquer garantia de congruência interpretativa é frustrada pela flexibilidade e versatilidade conceitual do sistema.” (BOUDRY; BUEKENS, 2011, p.170, tradução nossa).

Na pesquisa de J. C. Sierra, S. Alvarez-Castro e G. Buela-Casal (1994), que identifica a opinião de 765 psicólogos de 15 universidades espanholas, constata-se que a maioria não concebe a psicanálise como uma psicologia científica. Isso significa dizer que a psicanálise não pode ser aplicada ao TOC? Incorreto, pois por inexistirem métodos alternativos, sem a aproximação psicanalítica, o objeto (mente) torna-se inacessível. A ressalva é feita quanto à cientificidade (FALISSARD, 2017).

Considera-se, portanto, “que não cabe só ao psiquiatra o cuidado e tratamento de um doente mental. Muitas dessas pessoas não necessitam somente de medicamentos, mas sim, de contato humano, atenção, carinho, amor, afeto e, sobretudo, proteção.” (TONEL; FONTANA FILHO, 2018, p.11). Essa proteção advém de diversas esferas, como a familiar, social, religiosa e psicanalítica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O TOC é um transtorno mental que afeta o paciente de diferentes formas e graus, podendo permanecer ativo a vida toda. Com isso, tem-se que o diagnóstico e sucessivos tratamentos devem se apoiar em aspectos científicos, com fins de minorar o sofrimento.

A psicanálise é um recurso que não se submete ao método científico e que visa destacar o significado inconsciente de palavras, ações, produções imaginárias (sonhos, fantasias, delírios) de um sujeito. Trata-se de um sistema de avaliação provido de metodologia subjetiva e pouco rigorosa, caráter não-empírico e filosofia pré-científica inverificável.

Por isso, não é uma alternativa de tratamento isolado nos casos de TOC. No entanto, sua aplicação pode contribuir em complemento a tratamentos psiquiátricos e comportamentais por oferecer ciência ao paciente da origem e motivação de sintomas e transtornos, até porque, antes de mais nada, o propósito da escuta psicanalítica é de aliviar o sofrimento do sujeito.

Palavras-chave: Direitos humanos. Doença mental. DSM-V. Psicanálise.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **DSM-5: manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais**. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

BOUDRY, M.; BUEKENS, F. **The epistemic predicament of a pseudoscience: social constructivism confronts Freudian psychoanalysis**. *Theoria*, v. 77, n. 2, 2011.

CORDIOLI, A. V. **A terapia cognitivo-comportamental no transtorno obsessivo-compulsivo**. *Brazilian Journal of Psychiatry*, v. 30, suplemento II, 2008.

CUNHA, A. de O. **Transtorno obsessivo compulsivo: uma compreensão psicanalítica. Monografia em Psicologia.** Centro Universitário UNIFAAT. Atibaia/SP, 2020.

FALISSARD, B. **La scientificité de la psychanalyse: faux débat épistémologique, vrai challenge méthodologique.** In *Analysis*, v. 1, n. 1, 2017.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Técnicas de pesquisa.** 8.ed. São Paulo: Editora Atlas, 2018.

PETRIBÚ, K. **Comorbidade no transtorno obsessivo-compulsivo.** Revista brasileira de psiquiatria, v. 23, suplemento II, 2001.

SICA, C. Fattori prognostici relativi all'esito della terapia cognitivo-comportamentale del disturbo ossessivo-compulsivo. *Acta Comportamentalia*, v. 4, n. 1, 1996.

SIERRA, J. C.; ALVAREZ-CASTRO, S.; BUELA-CASAL, G. **Situación actual del psicoanálisis en España.** Revista Latinoamericana de Psicología, v. 26, n. 2, 1994.

SIGNOL, A. La psychanalyse est-elle une science?. *Le Journal des psychologues*, v. 291, n. 8, 2011.

TONEL, R.; FONTANA FILHO, M. Os devaneios da loucura: percepções contemporâneas relacionadas aos doentes mentais e os Direitos Humanos. In: **I Congresso Nacional de Biopolítica e Direitos Humanos.** Ijuí, 2018.

UDHR. **Universal Declaration of Human Rights.** United Nations, 1948. Disponível em: <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>. Acesso em: 03/06/2023.